
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5503761>

УДК 316.3

Ермакова Е.А.

Ермакова Екатерина Александровна, преподаватель, Брянский государственный технический университет, Россия, 241035, г. Брянск, бульвар 50 лет Октября, 7. E-mail: ermakova.20@mail.ru.

Теоретические подходы к изучению феномена «социальное самочувствие»

Аннотация. В статье проанализированы основные аспекты изучения социального самочувствия индивида. Выделены и проанализированы психологический, социологический, социально-психологический подходы к изучению феномена социального самочувствия. Психологический подход к определению социального самочувствия, предполагает его рассмотрение в двух направлениях – в качестве индивидуально - личностного и массового или группового сознания индивида. Социологический подход - как удовлетворенность или неудовлетворенность индивида различными сторонами жизни. В социально-психологическом подходе – социальное самочувствие рассматривается как составная единица социального настроения. Таким образом, социальное самочувствие носит комплексный характер и охватывает разные стороны человеческого бытия и условия его жизнедеятельности индивида, его социальные притязания, настроение, оценку уровня удовлетворенности и неудовлетворенности жизни в целом чем обусловлен междисциплинарный подход к определению данного понятия.

Ключевые слова: социальное самочувствие, социальное настроение, социальное положение, социальный статус, социальная роль, социальная адаптация, индивид.

Ermakova E. A.

Ermakova Ekaterina Alexandrovna, lecturer, Bryansk State Technical University, 241035, Russia, Bryansk, Boulevard 50 let Oktyabrya, 7. E-mail: ermakova.20@mail.ru.

Theoretical approaches to the study of the phenomenon of «Social well-being»

Abstract. The article analyzes the main aspects of studying the social well-being of an individual. Psychological, sociological, socio-psychological approaches to the study of the phenomenon of social well-being are identified and analyzed. The psychological approach to the definition of social well-being involves its consideration in two directions - as an individual-personal and mass or group consciousness of an individual. The sociological approach is defined as an individual's satisfaction or dissatisfaction with various aspects of

life. In the socio-psychological approach, social well-being is considered as an integral unit of social mood. Thus, social well-being is complex and covers different aspects of human existence and the conditions of its life activity of an individual, his social claims, mood, assessment of the level of satisfaction and dissatisfaction with life in general, which determines the interdisciplinary approach to the definition of this concept.

Key words: social well-being, social mood, social status, social status, subjective well-being, social adaptation, individual.

Трансформационные изменения, происходящие в российском обществе на протяжении последних десятилетий, оказали воздействие на все сферы общественной жизни. Поэтому для российского общества, перед которым стоит задача модернизации всех сторон жизни, особую актуальность приобретает вопрос о социальном самочувствии населения.

В современной научной литературе нет однозначной трактовки понятия социальное самочувствие. Это связано с многоаспектностью и сложностью структуры данного феномена, который находится на стыке различных научных областей. Поэтому исследователи выделяют три подхода к изучению социального самочувствия – психологического, социологического и социально – психологического.

В психологической литературе термин «социальное самочувствие» появился в середине XX века. В своих исследованиях ученые соотносили понятие «социальное самочувствие» с понятием «субъективное благополучие». Ученые в качестве измерительных конструкторов субъективного благополучия выделили компоненты личностного «счастья», а также благополучия повседневной жизнедеятельности индивида. Исследуя «счастье» Вилсон В. пришел к выводу, что «счастливый человек выступает как молодой, здоровый, хорошо образованный, хорошо оплачиваемый, экстраверт, оптимистичный, без лишних забот, религиозный, женатый, с высокой самооценкой, с хорошей работой, имеющий скромные стремления, любого пола и обладающий широким спектром интеллекта» [11, с. 294-306].

Психологический подход к анализу социального самочувствия, предполагает его рассмотрение в двух направлениях:

1) в качестве индивидуально - личностного состояния - социальное самочувствие описывается через специфику конкретного восприятия человеком своей жизни и своих ожиданий, которые зависят не только от внешних условий, но и от степени адаптации человека к ним.

Так по мнению Парыгина Б.Д. и Якобсона П.М., определяющим социального самочувствия человека является его эмоциональное состояние, формирующееся под такими факторами, как объективные условия жизни человека и его позиции в системе социальных связей и отношений с окружающими людьми. Также Парыгин Б.Д. акцентирует внимание на том обстоятельстве, что психологический подход упускает социальную обусловленность факторов, которые формируют социальное самочувствие. В силу того, что опыт повседневности самым очевидным образом влияет на настроение людей, социальные детерминанты последнего также не должны игнорироваться исследователями. По словам Парыгина Б. Д., «всякое настроение, будь то настроение группы или индивида, социально, если употреблять это понятие в самом широком смысле, имея в виду, что всякое настроение отражает не только сугубо личные переживания человека, но и его отношения с окружающей социальной средой» [5, с. 52].

Таким образом социальное самочувствие в качестве индивидуально - личностного состояния – это экзистенциальный способ существования, восприятия, адаптация к изменениям социальной среды, в которой человек трудится, общается, познает.

2) в качестве массового или группового сознания - социальное самочувствие интерпретируется через проявление функционирование таких социальных механизмов

мов как социальная идентификация, рефлексия, и стереотипизация и др. и выражается через психологическую оценку действительности (удовлетворенностью или неудовлетворенностью индивида окружающей действительностью).

Так согласно взглядам Абульхановой-Славской К.А., Рубиной Л.Я., социальное самочувствие – это отражение состояния социума в сознании индивида и то как это отражение позволяет ему реализовать свои жизненные цели и программы [1]. Орлов Г.М. и Тучков Е.В. определяют социальное самочувствие как динамичный комплекс установок личности, направленный на осмысленные изменения и преобразования собственной жизни, который формируется на основе высокой неудовлетворенности людей своим социальным, экономическим и политическим положением [4, с. 89-84].

Таким образом, в рамках психологического подхода социальное самочувствие рассматривается как социально-психологическое состояние, возникающего у индивида или группы людей под влиянием объективных обстоятельств их жизнедеятельности и являющегося их целостным отражением.

Социологический справочник под редакцией Воловича В.И. дает следующее определение социальному самочувствию — «это эмоциональный аспект оценки представителями социальной группы своего общественного положения, уровня удовлетворения социально-экономических и духовных потребностей, интересов. В социальном самочувствии выражается общая тональность общественных настроений группы, оно формируется в процессе социального сравнения, сопоставления социального вознаграждения, возможностей для удовлетворения своих потребностей, реализации интересов с аналогичными возможностями (условиями) других людей» [7].

Таким образом, социологи в отличие от социальных психологов используют, в первую очередь, такие понятия как «удовлетворенность/ неудовлетворенность че-

ловека своим социальным положением», «воздействие социального статуса человека на социальное самочувствие», «исполняемые индивидом социальные роли».

Кроме этого, категория социальное самочувствие рассматривается с позиции различных социологических концепций. В методологии структурно-функционального анализа Парсонса Т. социальное самочувствие индивидов связано с их местом и ролью в социально- стратифицированной структуре общества, и важно показать какие ролевые функции, и параметры определяют ключевые характеристики самочувствия данной группы [9].

С позиции феноменологической социологии Шютца А. акцент смещается на субъективные параметры социального самочувствия. Как писал сам Шюц А. «социальные феномены мы хотим понять, а понять их мы не можем никак иначе, кроме как в рамках определенной схемы человеческих мотивов, целей, средств, человеческих планов ... ученый должен задать вопрос, что происходит в разуме индивидуального действующего лица ...» [10]. К субъективным аспектам категории «социальное самочувствие» можно отнести то, как индивидами оценивается личное, физическое и психическое здоровье, удовлетворенность жизнью в целом, насколько они самореализовались в жизни, то как они оценивают характер взаимоотношений с окружающими.

В концепции структуралистского конструкционизма Бурдье П. социальное самочувствие представляется социологом как габитус, т.е. всеиндивидуальная структура, выступающая в качестве определяющего фактора по отношению к взаимосвязям индивидуальных практик с социальными структурами [2, с. 52].

По мнению Кобозевой Н.Н. социальное самочувствие имеет объективное и субъективное основание. Объективное социальное самочувствие выражается в оценке индивидом системы существующих социальных взаимоотношений и измеряется через достаточность или недостаточность объективных условий для реали-

зации собственных притязаний. Субъективное социальное самочувствие отражает восприятие индивидом благополучия собственной жизни и измеряется через удовлетворенность или неудовлетворенность своими жизненными достижениями, условиями существования [3, с. 117-122].

Таким образом, в социологическом подходе социальное самочувствие можно рассматривать в нескольких направлениях:

1) социальное самочувствие как удовлетворенность или неудовлетворенность индивида различными сторонами жизни.

2) социальное самочувствие как реализация жизненной стратегии и отношения индивида к окружающей действительности, которое выражается во взаимосвязи между уровнем притязаний и степенью удовлетворения смысложизненных потребностей индивида.

Социально-психологический подход к изучению социального самочувствия наиболее последовательно представлен в работах Тощенко Ж. Т., Харченко С. В.. Ученые рассматривают социальное самочувствие как составную единицу социального настроения, которое: «объективно выступает определяющим, интегрирующим показателем уровня благополучной

социальной устроенности и неустроенности» [8, с. 21-35]. На социальное настроение индивида оказывают влияние различные факторы социальной практики, которые выражаются в разного рода чувствах, ощущениях и представлениях. Таким образом, социальное самочувствие является основой социального настроения, обусловленного оценкой и самооценкой социального статуса и социального положения, на которую оказывают влияние те явления и условия, от которых зависит развитие событий, значимых для индивида и приобретающих в силу этого эмоциональный эффект.

Рассмотрев теоретические подходы к исследованию феномена социального самочувствия можно сделать следующие выводы: социальное самочувствие охватывает разные стороны человеческого бытия и условия жизнедеятельности индивида, тем самым оно обусловлено как внутренними (субъективными), так и внешними (объективными) факторами, что определяет изучение социального самочувствия как комплексного психологического, социологического и социально-психологического явления.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абульханова-Славская К.А. Психология и сознание личности (Проблемы методологии, теории и исследования реальной личности): Избранные психологические труды. М.: Московский психолого-социальный институт; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 1999. 224 с.
2. Бурдые П. Практический смысл. СПб.: Алетейя, 2001 г. С. 52.
3. Кобозева Н. Н. Социальное самочувствие как социологическая категория // Вестн. Ставропол. гос. ун-та [Ставрополь]. 2007. № 50. - С. 117-122.
4. Орлова Л. А. О социальном самочувствии учителей Московской области (по результатам социологических опросов) // Социологические исследования. 1998 № 8. С. 89–94.
5. Парыгин Б. Д. Общественное настроение. М.: Мысль, 1966. С. 52.
6. Рубина Л.Ф. Профессиональное и социальное самочувствие учителей // Социологические исследования. 1996. № 6. С.71.
7. Социологический справочник / [Волович В. И. и др.]. Киев: Политиздат Украины, 1990. 380 с.
8. Тощенко Ж. Т. Социальное настроение — феномен современной социологической теории и практики // Социс. 1998. № 1. С. 21-35.
9. Parsons T. The Social System. N. Y. : The Free Press, 1951, P. 575.
10. Schutz A., Luckmann T. The Structures of the Life-World. Vol. 2. Evanston : Northwestern University Press, 1983. P. 307.
11. Wilson W.R. Correlates of avowed happiness // Psychological Bulletin, Issue 6, 1967, Pp. 294-306.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Abul'hanova-Slavskaja K.A. Psihologija i soznanie lichnosti (Problemy metodologii, teorii i issledovanija real'noj lichnosti): Izbrannye psihologicheskie trudy. M.: Moskovskij psihologo-social'nyj institut; Voronezh: Izdatel'stvo NPO «MODJeK», 1999. 224 s.
2. Burd'e P. Prakticheskij smysl. SPb.: Aletejja, 2001 g. S. 52.
3. Kobozeva N. N. Social'noe samochuvstvie kak sociologicheskaja kategorija // Vestn. Stavro-pol. gos. un-ta [Stavropol']. 2007. № 50. - S. 117-122.
4. Orlova L. A. O social'nom samochuvstvii uchitelej Moskovskoj oblasti (po rezul'tatam sociologicheskikh oprosov) // Sociologicheskie issledovanija. 1998 № 8. S. 89–94.
5. Parygin B. D. Obshhestvennoe nastroyenie. M.: Mysl', 1966. S. 52.
6. Rubina L.F. Professional'noe i social'noe samochuvstvie uchitelej // Sociologicheskie issledovanija. 1996. № 6. S.71.
7. Sociologicheskij spravochnik / [Volovich V. I. i dr.]. Kiev: Politizdat Ukrainy, 1990. 380 s.
8. Toshhenko Zh. T. Social'noe nastroyenie — fenomen sovremennoj sociologicheskoy teorii i praktiki // Socis. 1998. № 1. S. 21-35.
9. Parsons T. The Social System. N. Y. : The Free Press, 1951, R. 575.
10. Schutz A., Luckmann T. The Structures of the Life-World. Vol. 2. Evanston : Northwestern University Press, 1983. R. 307.
11. Wilson W.R. Correlates of avowed happiness // Psychological Bulletin, Issue 6, 1967, Pp. 294-306.

Поступила в редакцию 17.08.2021.
Принята к публикации 20.08.2021.

Для цитирования:

Ермакова Е.А. Теоретические подходы к изучению феномена «социальное самочувствие» // Гуманитарный научный вестник. 2021. №8. С.109-113. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2021/08/Ermakova.pdf>